

АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА ЁШЛАРДА АХБОРОТ
ИММУНИТЕТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6540127>

Каримова Дилафруз Равшановна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти в.б., ю.ф.д.

Аннотация: Мазкур мақолада ахборотлашган жамиятда болалар маънавияти, ахлоқи ва руҳияти салбий таъсирэтувчи омиллар таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада болаларни маънавий хатарлардан ҳимоялаш ва уларда маънавий иммунитетни ривожлантириш масалалари баён қилинган.

Калит сўзлар: ёшлар, ахборотлашган жамият, ахборот иммунитети, зарарли ахборот, қонун.

Аннотация: В данной статье анализируются факторы, негативно влияющие на духовность, нравственность и психику детей в информированном обществе. В статье также затрагиваются вопросы защиты детей от духовных опасностей и развития у них духовного иммунитета.

Ключевые слова: молодежь, информированное общество, информационный иммунитет, вредоносная информация, право.

Abstract: This article analyzes the factors that negatively affect the spirituality, morality and psyche of children in an informed society. The article also touches upon the issues of protecting children from spiritual dangers and developing their spiritual immunity.

Key words: youth, informed society, informational immunity, harmful information, law.

Юртимизда айни вақтда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар жараёнини, яъни кучли фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий демократик давлат қуришдек эзгу мақсадимизни аҳолининг асосий қисмини ташкил этувчи ёшлар иштирокисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Демократик жамият ривожига хизмат қилувчи бир қанча омиллар бор. Шулардан бири, ҳеч шубҳасиз, ёшларнинг ҳуқуқий саводхонлиги ва уларда зарарли ахборотларга қарши иммунитетнинг шаклланишидир. Бугунги ахборот

асрида келажак авлоднинг ҳали шаклланиб улгурмаган дунёқараши, нозик руҳиятига зиён етказмасдан вояга етказиш мушкул масалалардан бирига айланмоқда.

Республикамызда ўсиб келаётган ёш авлоднинг руҳиятига таъсир этувчи турли хил зарарли ахборотлардан химоялашнинг муайян даражада қонуний асослари яратилган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасида белгиланишича, ҳар ким ўзи истаган ахборотни излаш, олиш ва уни тарқатиш ҳуқуқига эга, амалдаги конституциявий тузумга қарши қаратилган ахборот ва қонун билан белгиланган бошқа чеклашлар бундан мустасно[1, 9]. Демак, ҳар бир инсон, жумладан болалар ҳам ўзлари хоҳлаган ахборотлардан фойдаланишлари мумкин, аммо бу ахборотлар уларнинг баркамол ривожланишларига зиён етказмаслиги лозим. Шунингдек, Бош Қомусимизнинг 67-моддасида, оммавий ахборот воситалари эркинлиги ва қонунга мувофиқ ишлаши кўрсатилган. Улар ахборотнинг тўғрилиги учун белгиланган тартибда жавобгардирлар[1, 15].

Мустақиллигимизнинг илк кунларидан қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги қонунда ёшлар орасида одоб-ахлоқни бузишга, жумладан зўравонлик, ҳаёсизлик ва шафқатсизликни тарғиб қилишга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракатлар, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 16-моддасида эса порнография, шафқатсизлик ва зўравонликни намойиш этувчи, инсон кадр-қимматини таҳқирловчи, болаларга зарарли таъсир кўрсатувчи ва ҳуқуқбузарликлар содир этишларига сабаб бўлувчи оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш, адабиётларни тарқатиш ҳамда фильмларни намойиш этишнинг тақиқланиши белгилаб қўйилган. Шу билан бирга ушбу моддада, ҳар бир бола ўзининг соғлиғи, ахлоқий ва маънавий камол топишига зиён етказмайдиган ахборотни олиш ҳуқуқи таъминланган. Шунингдек, ҳар бир бола ҳар қандай ахборотни излаш, олиш ва тарқатиш ҳуқуқига эга, фақат қонунда назарда тутилган чеклашлар бундан мустасно[2,29].

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 189-моддасига кўра, порнографик махсулотларни тарқатган, реклама қилган, намойиш этиш мақсадида тайёрлаган ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирган шахслар маъмурий жавобгарликка тортилади. Шунингдек, уни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этиш воситалари мусодара қилинади, фуқароларга энг кам иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача, мансабдор шахсларга эса юз бараваридан бир юз эллик бараваригача миқдорда жарима солинади.

Ушбу Кодекснинг 189¹-моддасида эса, зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш,- зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни, уни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш воситаларини мусодара қилиб, фуқароларга энг кам иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача, мансабдор шахсларга эса юз бараваридан бир юз эллик бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Мазкур Кодекснинг 184-184²-184³-моддаларида диний экстримизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган, киргин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга даъват этадиган ёхуд аҳоли орасида ваҳима чақиришга қаратилган материалларни тайёрлаш ёки уларни тарқатиш мақсадида сақлаш, диний мазмундаги материалларни тарқатиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш ёки тарқатиш ҳамда миллий, иркий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тарқатиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш ва тарқатиш ҳолларида қонунда кўрсатилган тегишли жазо чоралари қўлланилади[3, 78].

Ўзбекистон Республикаси жинойт кодексининг 130-моддасида белгиланишича, намойиш қилиш ёки тарқатиш мақсадида порнографик маҳсулотларни тайёрлаш, шунингдек, уларни йигирма бир ёшга тўлмаган шахслар ўртасида намойиш қилиш ёки тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, энг кам ойлик иш ҳақининг тўрт юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишларига жалб этиш билан жазоланади[4, 72].

Демак, юқоридагилардан келиб чикқан холда шунини айтиш мумкинки, ёшларни зарарли ахборотлардан асрашнинг қонуний асосларини мустаҳкамлаш, кўшимчалар киритиш ёки айнан ёш авлодни баркамол ривожланишига зиён етказувчи ахборотлардан ҳимоя қилишнинг барча жиҳатларини қамраб олган янги қонун қабул қилиш бугунги даврнинг асосий масалаларидан бири ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси . –Т.: Ўзбекистон, 2009-39 б.

2. “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни./Масъул муҳаррир А.Х.Саидов.-Т.:Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, 2008.- 83 б.

3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. – Т.: Адолат, 1999. – 378 б.

4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси: (2008 йил 1 июлгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан қайта нашри) Расмий нашр – Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги. - Т.: «Адолат», 2008. – 272 б.

